

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007296>
УДК616-036.82

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНΙΑ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМОРБИДНОСТЬ СРЕДИ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Д.С. Колбасников,
студент 5 курса, напр. «Стоматология»

О.В. Нилова,
к.м.н.,
доц. кафедры поликлинической терапии и семейной медицины

И.Я. Пиекалнитс,
научный руководитель,
к.м.н., доц. кафедры стоматологии,
Тверской ГМУ,
г. Тверь

Аннотация: В статье изучена у больных артериальной гипертонией трудоспособного возраста выраженность факторов риска, гемодинамических нарушений и структура стоматологических заболеваний в зависимости от места проживания (городская, сельская местность) пациентов. Установлено, что у больных АГ, проживающих в сельской местности, в отличие от городских жителей, имеется не только высокая распространенность модифицируемых факторов риска (гиподинамия, избыточная масса тела и ожирение, дислипидемия, табакокурение, гиперурикемия и гипергликемия), более высокие цифры АД, но и выраженный кариозный процесс, что диктует необходимость проведения тщательного диспансерного наблюдения.

Ключевые слова: артериальная гипертония, факторы риска, стоматологическая патология, сельская и городская местность

ARTERIAL HYPERTENSION AND DENTAL COMORBIDITY AMONG PERSONS LIVING IN URBAN AND RURAL AREAS

D.S. Kolbasnikov,

5th year Student, ex. "Dentistry"

O.V. Nilova,

Ph.D.,

Associate Professor at the Department of Polyclinic Therapy and Family Medicine

I.Ya. Piekalnits,

Scientific Director,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of

Dentistry,

Tver State Medical University,

Tver

Annotation: The article studies the severity of risk factors, hemodynamic disorders and the structure of dental diseases in patients with arterial hypertension of working age, depending on the place of residence (urban, rural) of patients. It was found that in patients with hypertension living in rural areas, in contrast to urban residents, there is not only a high prevalence of modifiable risk factors (physical inactivity, overweight and obesity, dyslipidemia, tobacco smoking, hyperuricemia and hyperglycemia), higher blood pressure, but and a pronounced carious process, which dictates the need for careful dispensary observation.

Keywords: arterial hypertension, risk factors, dental pathology, rural and urban areas

Введение. Диагностика и ведение пациентов с коморбидной патологией остаётся одной из наиболее сложных задач в клинической практике. Одной из задач Программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» является обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. Установлено, что смертность и заболеваемость среди сельского населения в Российской Федерации выше, чем среди городского. Так, по данным статистических материалов [1], опубликованных за 2016 год ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России показатель смертности (на 100 тысяч населения) среди городских жителей в Российской Федерации составил 1244,8, сельских жителей – 1417,1; в центральном федеральном округе соответственно 1272,1 и 1680,9. В Российской Федерации сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной

смертности населения на протяжении многих десятилетий [2, 3]. Результаты крупномасштабного международного исследования INTERSTROKE показали, что 9 факторов оказывают определяющее влияние на риск развития инфаркта миокарда [4]. Среди них 6 факторов увеличивают риск (дислипидемия, курение, артериальная гипертензия (АГ), абдоминальное ожирение, психосоциальные факторы и сахарный диабет, и 3 фактора его снижают (употребление в достаточном количестве овощей и фруктов, регулярное употребление очень малых доз алкоголя и регулярная физическая активность). АГ занимает лидирующее место по вкладу в смертность и инвалидизацию населения Российской Федерации, значительно опережая другие факторы риска. АГ, ожирение, курение и дислипидемия являются главными и наиболее часто встречаемыми факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [5]. Эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют не только в высокой распространенности среди жителей села кардиологической патологии, но и стоматологических заболеваний [6-13]. Поэтому изучение механизма взаимного влияния этих двух патологических состояний друг на друга остается актуальным у лиц проживающих в городе и сельской местности. Кроме того, имеются трудности в оказании медицинской помощи на селе, что связано с территориальной отдаленностью сельских врачебных участков от центральных районных больниц и областного центра, наличием единственного врача на участке, а также нехваткой на уровне районных больниц стоматологов, что лишает возможности врача первичного звена оперативно решать лечебно-диагностические вопросы. В Федеральной государственной программе первичной профилактики наиболее распространенных стоматологических заболеваний кариеса зубов и болезней пародонта среди населения России [14] определены долгосрочные цели по основным параметрам стоматологического здоровья. Выявлению распространенности заболеваний, факторов риска, их стратификации придается особое значение, поскольку это позволяет получить представление о некоторых патогенетических механизмах, лежащих не только в основе развития хронических заболеваний и их осложнений, а также более конкретно планировать и осуществлять лечебно-профилактические мероприятия на сельском врачебном участке. Однако в литературе имеются немногочисленные работы [15] о распространенности стоматологических заболеваний среди жителей сельского врачебного участка. Данное обстоятельство обуславливает необходимость прицельного изучения у больных артериальной гипертензией распространенности не только факторов риска, но и стоматологических заболеваний с учетом их проживания в городской и сельской местности.

Цель исследования: изучить у больных АГ трудоспособного возраста выраженность факторов риска, гемодинамических нарушений и структуру стоматологических заболеваний в зависимости от места проживания (городская, сельская местность) пациентов.

Материалы и методы: комплексное обследование проведено у 186 больных (мужчин – 72; женщин – 114; возраст $52,5 \pm 0,5$ лет) АГ 2 стадии. В зависимости от места проживания обследованные были разделены на 2 группы: 1-ю составили 95 больных (37 мужчин, 58 женщин; возраст – $53 \pm 0,3$ лет), находившиеся на лечении у врача-терапевта и стоматолога в поликлиниках города Тверь; 2-ю – 91 больной (35 мужчин, 56 женщин; возраст – $52 \pm 0,8$ лет), которые находились на диспансерном наблюдении у врача общей практики села Мелково Конаковского района Тверской области. В плановом порядке этот контингент лиц осматривался врачом стоматологом. Длительность АГ составила $6,0 \pm 0,8$ лет. Все пациенты получали комбинированную гипотензивную терапию (ингибиторы АПФ, гидрохлортиазид, антагонисты ренин-ангиотензиновых рецепторов). При изучении «офисного» АД АГ 1 степени была у 44 (23,8 %), 2 степени – у 73 (39,3 %), 3 степени – у 69 (36,9 %). Средний уровень САД и ДАД при «офисном», измерении соответственно составил $141,0 \pm 2,8$ мм рт.ст. и $94,1 \pm 3,2$ мм рт.ст. Средний уровень САД и ДАД по домашним измерениям составил $137,4 \pm 2,3$ мм рт.ст. и $83,1 \pm 1,9$ мм рт.ст. При этом проведена детальная оценка структуры факторов риска и поражения органов-мишеней на основании опроса и дополнительных методов исследования (ЭКГ, эхокардиография, исследование функции почек с расчетом СКФ). Проводили антропометрические расчеты с определением индекса массы тела (ИМТ) – индекс Кетле ($\text{кг}/\text{м}^2$), измерение окружности талии. Из биохимических показателей углеводного, липидного и пуринового обмена оценивали: уровень глюкозы плазмы крови, общего холестерина плазмы крови, липидов низкой плотности – ЛПНП, высокой плотности – ЛПВП, триглицеридов – ТГ, мочевой кислоты. С помощью разработанной анкеты, а также при анализе медицинской документации (медицинская карта стоматологического больного, контрольная карта диспансерного наблюдения) изучалась структура стоматологических заболеваний. У всех обследованных осмотр полости рта проводился с помощью стоматологического зеркала и стоматологического углового зонда. Интенсивность кариозного процесса рассчитывали по индексу интенсивности КПУ(3), который включает общее число кариозных (К), пломбированных (П) и удаленных зубов (У). Для статистической обработки данных использовали программный пакет «Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение: как показало анкетирование, у пациентов 1 группы наиболее частыми факторами риска были: гипокinezия – у 83 (87,3

%) человек, избыточная масса тела и ожирение – у 74 (77,9 %), дислипидемия – у 61 (64,2 %), табакокурение – у 40 (42,1 %). Средний уровень ЛПНП ($3,79 \pm 0,04$ ммоль/л) соответствовал повышенному, а ЛПВП ($1,23 \pm 0,3$ ммоль/л) – оптимальному значению при существенном повышении фракции ТГ ($2,7 \pm 1,15$ ммоль/л). Была выявлена гиперурикемия у 39 (41 %), уровень мочевой кислоты составил $428 \pm 0,13$ мкмоль/л. Повышенный уровень глюкозы регистрировался у 10 (9,5 %) обследованных и составил $6,2 \pm 0,04$ ммоль/л. Длительность АГ составила $6,1 \pm 0,5$ лет. При изучении «офисного» АД АГ 1 степени была у 56 (58,9 %), 2 степени – у 26 (27,3 %), 3 степени – у 13 (13,6 %). Средний уровень САД и ДАД при „офисном„ измерении соответственно составил $141,0 \pm 2,8$ мм рт.ст. и $94,1 \pm 3,2$ мм рт.ст. Средний уровень САД и ДАД по домашним измерениям составил $137,4 \pm 2,3$ мм рт.ст. и $83,1 \pm 1,9$ мм рт. ст. У всех обследованных нормальная масса тела (ИК – $23,2 \pm 0,1$ кг/м²) была у 20 (21,1 %), избыточная масса тела (ИК – $26,3 \pm 0,3$ кг/м²) имела у 20 (21,1 %), ожирение 1 степени (ИК – $30,9 \pm 0,3$ кг/м²) – у 31 (32,6 %), ожирение 2 степени (ИК – $37,7 \pm 0,1$ кг/м²) – у 19 (20,0 %), ожирение 3 степени (ИК – $41,0 \pm 0,3$ кг/м²) – у 5 (5,2 %). Так, окружность талии у мужчин составила $100,0 \pm 2$ см, у женщин – $94,0 \pm 1,3$ см. При 1, 2, 3 степени АГ ИК соответственно составил $33,2 \pm 1,4$ кг/м², $31,0 \pm 1,2$ кг/м², $32,5 \pm 0,9$ кг/м², окружность талии у мужчин при 1, 2, 3 степени соответственно составила $98 \pm 0,8$ см, $99 \pm 0,6$ см, $100 \pm 0,4$ см; у женщин соответственно $84,3 \pm 0,7$ см, $87,2 \pm 0,4$ см, $100,6 \pm 0,9$ см. Таким образом, полученные данные подтверждают, что избыточная масса тела и ожирение являются одним из факторов риска АГ, которые встречаются у 74 (77,9 %) больных АГ и должны быть учтены при построении индивидуального плана ведения больных АГ. Определенная закономерность взаимосвязи уровня АД, величины массы тела, абдоминального ожирения и степени гиперхолестеринемии отражает значение метаболических нарушений в патогенезе АГ. У пациентов этой группы среди заболеваний полости рта наиболее часто встречался кариес (37; 38,9 %), затем пульпит (25; 26,3 %), зубные отложения (18; 18,9 %), хронический апикальный периодонтит (11; 11,6 %). Кариес с одинаковой частотой регистрировался у 19 мужчин и 18 женщин, средний возраст соответственно составил $50 \pm 4,6$ года и $51 \pm 5,2$ лет. Хронический апикальный периодонтит был выявлен у 5 мужчин и 6 женщин, средний возраст соответственно составил $52 \pm 3,6$ и $50 \pm 3,7$. Зубные отложения обнаружены у 10 мужчин и 8 женщин, средний возраст $49 \pm 3,8$ и $51 \pm 4,7$ соответственно. Пульпит зафиксирован у 13 мужчин и 14 женщин, средний возраст $50 \pm 2,7$ и $54 \pm 4,5$ года соответственно. Следовательно, у больных АГ стоматологическая патология среди жителей Твери встречается чаще у мужчин в возрастной группе старше 45 лет. Средние показатели КПУ(3) составили у женщин $6,9 \pm 0,18$ баллов, а у мужчин $7,7 \pm 0,68$ баллов.

Таким образом, у больных АГ среди городских жителей чаще встречался кариес, особенно у мужчин старше 45 лет, а интенсивность кариозного процесса соответствует среднему уровню.

Как показало анкетирование, у пациентов 2 группы наиболее частыми факторами риска среди всех обследованных лиц были: гипокинезия – у 57 (62,6 %) человек, избыточная масса тела и ожирение – у 75 (82,4 %), дислипидемия – у 69 (75,8 %), табакокурение – у 46 (50,5 %). Средний уровень ЛПНП ($4,17 \pm 0,09$ ммоль/л; $p < 0,001$) соответствовал повышенному, а ЛПВП ($1,19 \pm 0,2$ ммоль/л) – оптимальному значению при существенном повышении фракции ТГ ($2,4 \pm 1,11$ ммоль/л). Была выявлена гиперурикемия у 51 (56 %), уровень мочевой кислоты составил $469 \pm 0,17$; $p < 0,001$ мкмоль/л. Повышенный уровень глюкозы регистрировался у 23 (25,2 %) обследованных и составил $6,8 \pm 0,05$; $p < 0,001$ ммоль/л. Длительность АГ составила $5,7 \pm 0,9$ лет. При изучении „офисного„ АД АГ 1 степени была у 22 (24,2 %), 2 степени – у 36 (39,1 %), 3 степени – у 33 (36,3 %). Средний уровень САД и ДАД при „офисном„ измерении соответственно составил $148,0 \pm 1,8$; $p < 0,048$ мм рт.ст. и $96,3 \pm 2,1$ мм рт.ст. Средний уровень САД и ДАД по домашним измерениям составил $138,4 \pm 1,1$ мм рт.ст. и $84,2 \pm 2,6$ мм рт. ст. У всех обследованных нормальная масса тела (ИК – $24,3 \pm 0,1$ кг/м²) была у 14 (15,3%), избыточная масса тела (ИК – $28,4 \pm 0,6$ кг/м²) имела у 21 (23,8%), ожирение 1 степени (ИК – $31,7 \pm 0,7$ кг/м²) – у 12 (13,2%), ожирение 2 степени (ИК – $38,7 \pm 0,2$ кг/м²) – у 29 (31,8 %), ожирение 3 степени (ИК – $42,6 \pm 0,6$ кг/м²) – у 15 (16,5 %). Так, окружность талии у мужчин составила $102,5 \pm 1,5$ см, у женщин – $94,5 \pm 1,6$ см. При 1, 2, 3 степени АГ ИК соответственно составил $34,1 \pm 1,5$ кг/м², $32,0 \pm 1,3$ кг/м², $32,5 \pm 0,9$ кг/м², окружность талии у мужчин при 1, 2, 3 степени соответственно составила $97 \pm 0,8$ см, $98 \pm 0,8$ см, $101 \pm 0,7$ см; у женщин соответственно $85,3 \pm 0,6$ см, $88,3 \pm 0,4$ см, $100,8 \pm 0,7$ см. Среди обследованных 2-ой группы выявлялись следующие заболевания полости рта: пульпит (28; 30,8 %), хронический апикальный периодонтит (27; 29,7 %), зубные отложения (21; 23,1 %), кариес эмали (15; 16,5 %). При детальном изучении оказалось, что пульпит одинаково встречался среди мужчин и женщин; средний возраст соответственно составил $48 \pm 3,1$ лет и $52 \pm 4,4$ года. Хронический апикальный периодонтит выявлялся у 11 мужчин и у 16 женщин; средний возраст соответственно составил $51 \pm 6,5$ и $48 \pm 4,5$ лет. Зубные отложения регистрировались у 7 мужчин и у 14 женщин; средний возраст соответственно составил $49 \pm 5,5$ лет и $51 \pm 4,6$ год. Кариес эмали обнаруживался у 3 мужчин и 12 женщин, возраст соответственно составил $49 \pm 8,4$ лет и $55 \pm 6,3$ лет. Следовательно, среди больных АГ, проживающих в сельской местности, стоматологические заболевания чаще встречаются у женщин в возрастной группе 50 лет и более. Индекс КПУ(3) у мужчин

составил $11,1 \pm 0,4$; $p < 0,001$ баллов, а у женщин $10,8 \pm 0,74$; $p < 0,001$ баллов.

Выводы. Резюмируя изложенные данные, можно заключить, что у больных АГ, проживающих в сельской местности, в отличие от городских жителей, имеется не только высокая распространенность модифицируемых факторов риска (гиподинамия, избыточная масса тела и ожирение, дислипидемия, гиперурикемия и гипергликемия), более высокие цифры АД, но и выраженный кариозный процесс, что диктует необходимость проведение тщательного диспансерного наблюдения. Учитывая распространенность заболеваний зубов и пародонта, их сопряженность с АГ, необходимо организовать совместную работу врача-терапевта и стоматолога с целью ранней диагностики патологических состояний и осуществления активных лечебно-профилактических мероприятий.

Список литературы

[1] Медико-демографические показатели Российской Федерации 2016 г.; статистические материалы ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения. Минздрава Росси, Москва, 2017.

[2] Анализ структуры и динамики показателей смертности от болезней системы кровообращения в России в 2006 и 2014 г. / С.А. Бойцов, И.В. Самородская, М.А. Старинская, В.Ю. Семенов, Е.П. Какорина. // Профилактическая медицина. – 2016. № 19(2-2). 11-12 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2016-6-7-14>. (дата обращения: 28.04.2021).

[3] Бойцов С.А. Смертность и факторы риска неинфекционных заболеваний в России: особенности, динамика, прогноз. / С.А. Бойцов, А.Д. Деев, С.А. Шальнова. // Терапевтический архив. – 2017. № 89(1). 5-13 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.17116/terarkh20178915-13>. (дата обращения: 28.04.2021).

[4] Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE Study): a case-control study Reference. / M. O'Donnell, D. Xavier, L. Liu, H. Zhang. // Lancet. – 2010. № 376. 112-123 с. [Электронный ресурс]. – URL: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(10\)60834-3](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(10)60834-3). (дата обращения: 28.04.2021).

[5] Hyperuricemia, cardiovascular disease, and the metabolic syndrome. / P.L. Indraratna, K.M. Williams, G.G. Graham et al. // J. Rheumatol. – 2009. № 36(12). 2842-2843 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.3899/jrheum.090500>. (дата обращения: 28.04.2021).

- [6] Образцов Ю.Л. Экологические аспекты стоматологической патологии. / Ю.Л. Образцов. // Журнал стоматология. – 1975. № 5. 15-18 с.
- [7] Кузьмина Э.М. Программа изучения интенсивности стоматологических заболеваний среди населения России. / Э.М. Кузьмина. // Российский стоматологический журнал. – 2001. № 2. 34-35 с.
- [8] Боровский Е.В. Распространенность кариеса зубов и заболеваний пародонта по материалам обследования 2-х регионов. / Е.В. Боровский, И.И. Евстигнеева. // Стоматология. – 1987. № 4. 64-66 с.
- [9] Безруков В.М. Основные направления развития научных исследований по эпидемиологии стоматологических заболеваний некоторые итоги и перспективы. / В.М. Безруков, А.В. Алимский, Б.А. Азрельян. // Новое в стоматологии. Спец. выпуск. – 1995. № 4. 18-21 с.
- [10] Алимский А.В. Эпидемиология стоматологических заболеваний. / А.В. Алимский. // Эпидемиология и профилактика стоматологических заболеваний. Труды ЦНИИС. – 1987. Т. 18. 5-10 с.
- [11] Токмакова С.И. Оценка распространенности и интенсивности заболеваний пародонта у взрослого населения Алтайского края. / С.И. Токмакова, В.А. Сгибнева. // Журнал “Здоровье и образование в 21 веке”. – 2016. № 8. Т. 18. 63-65 с.
- [12] Распространенность и интенсивность признаков заболеваний пародонта среди взрослого населения г. Саратова. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. № 1.
- [13] Сгибаева В.А. Оценка распространенности и интенсивности заболеваний пародонта у взрослого населения г. Барнаула. / В.А. Сгибаева. // Журнал научных статей “Здоровье и образование в 21 веке”. – 2016. № 5. Т. 18. 57-61 с.
- [14] Федеральная государственная программа первичной профилактики стоматологических заболеваний среди населения. – Москва, 2011. 32 с.
- [15] Абдурахманов Г.Г. Экология заболеваемости пародонтитом взрослого населения сельской местности республики Дагестан. / Г.Г. Абдурахманов, ДЖ.Г. Хачиров. // Вестник новых медицинских технологий. – 2010. Т. 27. № 3. 167-169 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Medical and demographic indicators of the Russian Federation in 2016; statistical materials of the Federal State Budgetary Institution Central Research Institute for Organization and Informatization of Health Care. Ministry of Health of Russia, Moscow, 2017.
- [2] Analysis of the structure and dynamics of mortality rates from diseases of the circulatory system in Russia in 2006 and 2014. / S.A. Boytsov, I.V.

Samorodskaya, M.A. Starinskaya, V.Yu. Semenov, E.P. Kakorina. // Preventive medicine. – 2016. No. 19 (2-2). 11-12 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2016-6-7-14>. (date of access: 28.04.2021).

[3] Boytsov S.A. Mortality and risk factors for noncommunicable diseases in Russia: features, dynamics, prognosis. / S.A. Boytsov, A.D. Deev, S.A. Shalnova. // Therapeutic archive. – 2017. No. 89 (1). 5-13 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.17116/terarkh20178915-13>. (date of access: 28.04.2021).

[4] Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE Study): a case-control study Reference. / M. O'Donnell, D. Xavier, L. Liu, H. Zhang. // Lancet. – 2010. No. 376. 112-123 p. [Electronic resource]. – URL: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(10\)60834-3](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(10)60834-3). (date of access: 28.04.2021).

[5] Hyperuricemia, cardiovascular disease, and the metabolic syndrome. / P.L. Indraratna, K.M. Williams, G.G. Graham et al. // J. Rheumatol. – 2009. No. 36 (12). 2842-2843 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.3899/jrheum.090500>. (date of access: 28.04.2021).

[6] Obraztsov Yu.L. Environmental aspects of dental pathology. / Yu.L. Samples. // Journal of Dentistry. – 1975. No. 5. 15-18 p.

[7] Kuzmina E.M. Program for studying the intensity of dental diseases among the population of Russia. / E.M. Kuzmina. // Russian dental journal. – 2001. No. 2. 34-35 p.

[8] Borovskiy E.V. Prevalence of dental caries and periodontal diseases based on survey materials in 2 regions. / E.V. Borovsky, I.I. Evstigneeva. // Dentistry. – 1987. No. 4. 64-66 p.

[9] Bezrukov V.M. The main directions of development of scientific research on the epidemiology of dental diseases, some results and prospects. / V.M. Bezrukov, A.V. Alimsky, B.A. Azrelyan. // New in dentistry. Specialist. release. – 1995. No. 4. 18-21 p.

[10] A.V. Alimsky Epidemiology of dental diseases. / A.V. Alimsky. // Epidemiology and prevention of dental diseases. Works of TsNIIS. – 1987. T. 18. 5-10 p.

[11] Tokmakova S.I. Estimation of the prevalence and intensity of periodontal diseases in the adult population of the Altai Territory. / S.I. Tokmakova, V.A. Sgibneva. // Journal “Health and Education in the 21st Century”. – 2016. No. 8. T. 18. 63-65 p.

[12] The prevalence and intensity of signs of periodontal disease among the adult population of Saratov. // Modern problems of science and education. – 2014. No. 1.

[13] Sgibaeva V.A. Estimation of the prevalence and intensity of periodontal diseases in the adult population of Barnaul. / V.A. Sgibaeva. // Journal of scientific articles “Health and education in the 21st century”. – 2016. No. 5. T. 18. 57-61 p.

[14] Federal state program of primary prevention of dental diseases among the population. – Moscow, 2011.32 p.

[15] Abdurakhmanov G.G. Ecology of the incidence of periodontitis in the adult population of rural areas of the Republic of Dagestan. / G.G. Abdurakhmanov, J.G. Khachirov. // Bulletin of new medical technologies. – 2010. T. 27. No. 3. 167-169 p.

© Д.С. Колбасников, О.В. Нилова, 2021

Поступила в редакцию 27.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Колбасников Д.С., Нилова О.В. Артериальная гипертония и стоматологическая коморбидность среди лиц, проживающих в городской и сельской местности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 181-190. URL: <https://ip-journal.ru/>